

Construye

tu propio
Micrófono
de contacto

Guía para docentes

Emilio Parrilla García Pelayo

¿Qué es un micrófono?

Para explicar qué es un micrófono, siempre empiezo mis sesiones preguntando a la clase si saben lo que tengo en las manos (normalmente un micrófono dinámico). Entonces discutimos cómo se relacionan un micrófono y un microscopio.

Todo el mundo sabe lo que es un micrófono, porque lo ven a diario en conciertos o en eventos. Pero pocos lo entienden como un “instrumento” científico o fantástico/creativo. La comparativa con el microscopio no es casual, y trata de romper la visión preconcebida de lo que es un micrófono.

Un micrófono es un instrumento que transforma las vibraciones (del aire o de los objetos) en señales eléctricas que pueden amplificarse, grabarse o transmitirse. Hay muchos tipos de micrófonos (dinámicos, de condensador, de contacto, ribbon ...).

Nosotros nos centraremos en esta guía en los micrófonos de contacto.

Micrófonos de contacto y preamplificadores

Si quieres ahorrar en presupuesto y piensas que construir un micrófono de contacto con tu clase es muy recomendable para tu clase, entonces tienes varias posibilidades de construcción. Antes de verlas una a una, debemos entender que es un piezoeléctrico, cómo funciona y dónde podemos encontrarlo en nuestra vida cotidiana.

Un **piezoeléctrico** es un dispositivo formado por dos discos (normalmente de cerámica y metal) pegados de forma concéntrica. Basado en la propiedad de piezoelectricidad, cuando se somete el piezo a una presión, este produce un voltaje eléctrico. De esta forma podremos transformar las ondas mecánicas (vibración del piezo) en electricidad y está en sonidos a través de altavoces. Esto es lo que llamamos micrófono de contacto. Esta propiedad de la piezoelectricidad se da en el sentido inverso, transformando la electricidad en ondas mecánicas y estas en sonido. Por lo que podríamos también construir un altavoz piezoeléctrico.

Encontrarás piezoeléctricos muy baratos en el mercado. Aunque sería muy interesante realizar una investigación con los alumnos sobre el uso de piezoeléctricos en la vida cotidiana (juguetes con sonidos, cepillos de dientes, alarmas, encendedores, humidificadores). Cualquier aparato que produzca pitidos seguramente usa un piezoeléctrico en su mecanismo.

Aunque para conectar el piezo a un ordenador, PA o pedaleras podríamos usar varios tipos de conectores vamos a centrarnos en los **conectores jacks**. En esta ilustración puedes ver varios tipos de jacks que puedes encontrar en el mercado y un esquema básico de las partes del conector. Necesitarás este esquema más adelante para saber donde realizar las conexiones con el piezoeléctrico.

Al igual que los piezoeléctricos, también podemos encontrar jacks que no se usan y reciclarlos (yo uso mucho los jacks de los auriculares).

En esta ilustración que aparece a continuación verás distintos tipos de jack hembra y los nombres en inglés de las distintas partes de los conectores. Solo muestro mono y estéreo porque solo necesitamos estos jacks hembra para nuestra unidad.

Conectores Jack TS (mono)

- Piezo cable negro - negativo (-) → Sleeve - tierra (ground)
- Piezo cable rojo - positivo (+) → Tip - señal (audio)

Conectores Jack TRS (estéreo) No vamos a trabajar el estéreo en el curso. En el caso de encontrar conectores TRS podrás conectar los cables rojos indistintamente en tip o ring.

- Piezo cables negros - negativo (-) → Sleeve - tierra (ground)
- Piezo cables rojos - positivo (+) → Tip - señal L (left) / Ring - señal R (right)

Conectores Jack TRRS (audio/mic) En el caso de que solo cuentes con conectores TRRS. Si quieres conectarlo a un audio interface o a una mesa de mezclas puedes hacer las conexiones

- Piezo cable negro - negativo (-) → sleeve - tierra (ground) - cable negro
- Piezo cable rojo - positivo (+) → Tip - señal L (left) - Cable blanco / Ring 1* - señal R (right) - cable rojo

En caso de que necesites mandar la señal a ordenador o teléfono.

- Piezo cable negro (-) → Sleeve - tierra (ground) - cable negro
- Piezo cable rojo (+) → Ring 2* - mic - cable verde

**Los ring se cuentan desde la punta o tip del jack.*

Opciones de construcción para micros de contacto

A continuación te explico distintas maneras de construir tu propio micrófono de contacto con piezoeléctricos, cable y un conector jack. Puedes elegir la que se ajuste mejor a las necesidades de tu clase y a los objetivos a trabajar con ellos.

1. Opción rápida

Esta primera, es la opción más rápida y fácil para los alumnos. No necesitas soldar ni enlazar cables. Utilizarás un piezoeléctrico con los cables ya soldados (como se ve en la ilustración), un cable jack/jack y cinta aislante.

Enreda los cables del piezoeléctrico alrededor de una de las puntas del cable jack como se muestra en la siguiente ilustración y cúbrelo con cinta aislante.

En la ilustración se muestra como conectar el piezo a un conector jack TS. Pero si tienes otro tipo de conector jack debes saber que el cable negro se conectará al *ground* del jack y el rojo al audio (ver ilustración 2 con las distintas partes de jacks).

2. Conectando cables

Para esta segunda opción necesitarás un cable jack y un piezoeléctrico con cables soldados.

Pela el extremo del cable jack y unelos con los cables del piezo como se muestra en la imagen. Cuando termines cubre el enlace con cinta adhesiva. También podrías utilizar conectores de cables, los hay de muchos tipos y son fáciles de encontrar.

En ilustración conecto el cable rojo al rojo y el negro al negro aunque es posible que os encontreis otros colores de cable. Si no lo tienes claro e inviertes los cables, no te preocupes. No hay peligro de dañar ningún equipo. Lo peor que puede suceder es que no funcione. Cambia entonces las conexiones.

Si vas a reciclar los cables jack, ten en cuenta que si es de muy mala calidad o demasiado fino puede que no funcione.

3. Destripa un jack

En esta tercera opción utilizaremos un conector jack y un piezoeléctrico.

De la misma forma que en las opciones anteriores, podrás comprar estos elementos o simplemente reciclarlos.

Enlaza los cables de la forma que ves en las ilustraciones.

En la primera ilustración utilicé materiales reciclados. El mini jack era TRS (estéreo) de tal forma que el cable rojo podría haberlo soldado o conectado en dos sitios diferentes como se muestra en la ilustración.

Para la segunda ilustración utilice un mini jack TRRS y podría haber conectado el cable rojo en dos sitios diferentes.

Normalmente la parte del jack donde se sueldan los cables se ordenan en espejo al orden del tip, ring y sleeve.

4. Soldando

Si quieres construir algo más duradero que puedas utilizar con distintos grupos y edades, entonces te recomiendo que te compres un soldador de estaño. Los hay de muchas calidades y a precios muy baratos. Soldar no requiere de mucha técnica y si tienes el material puede servirte para arreglar otros materiales eléctricos en el aula.

Soldador y aula no combinan bien por cuestiones de seguridad. Pero se puede realizar un proyecto colectivo en el aula para construir 5 micrófonos de contacto. Los niños se encargaron de investigar, diseñar, recolectar material reciclado, y montaje. Tú terminarías el proyecto soldando los elementos.

5. Sound box

Esta opción está pensada para crear una caja de sonidos (Sound box). Entra en youtube y verás infinidad de ejemplos, algunos de ellos maravillosos. Esta opción necesita de piezoeléctrico, cableado y entrada hembra de jack.

En la siguiente imagen te muestro como conectar el jack hembra mono y el estereo a el piezo. Aunque la realidad es

que si no usas más de un piezoeléctrico el resultado es el mismo y se transmitirá una señal en mono. Para este caso si deberías soldar los cables, dará mucho mejor resultado. Hay muchos diseños de jack hembra. Cuando conectes los cables es importante entender que placa del jack conecta al sleeve o el tip del jack.

¿Y ahora qué?

Una vez tengas el piezo conectado a un jack tendrás varias opciones para utilizar la señal de audio.

- **La conexión a amplificador, mixer, Zoom o pedaleras.** Será muy sencilla y posiblemente funcione la conexión del jack directamente. En este caso, y salvo excepciones, no tendremos mayores problemas para utilizar una de las opciones de construcción anteriores.

Advertencia: Nunca conectes directamente Phantom power al piezoeléctrico.

- **Conexión al ordenador.** Para la conexión del jack con ordenadores, tablets o teléfonos hay menos posibilidades de reciclaje y posiblemente debas comprar algún conector extra. A continuación verás tres soluciones:
 - Micrófono - jack TS/TRS - adaptador en Y a entrada de micrófono.
 - Micrófono - jack TS/TRS - tarjeta de sonido- USB
 - Micrófono - jack TRRS - adaptador de USB
 - Micrófono - jack TRRS- entrada de micrófono

En cualquier caso el uso de un simple piezoeléctrico con conectores puede tener una serie de problemas que solucionaremos a continuación. Vamos a explicar cómo mejorar tu micrófono de contacto con distintos elementos eléctricos de forma muy barata y sencilla.

Micrófono de contacto para usar con amplificador, mixer, Zoom o pedaleras

Hay una manera de mejorar la calidad del sonido de tu piezoeléctrico combinando varios piezoeléctricos en paralelo. La señal puede aumentar y volverse un poco más uniforme, ya que los sensores suman sus vibraciones. Además, la impedancia de salida baja respecto a un único piezoeléctrico, lo que puede ayudar a acoplarse algo mejor a la siguiente etapa. Sin embargo, la impedancia sigue siendo muy alta, y para un acoplamiento realmente bueno conviene usar un preamplificador de alta impedancia.

La impedancia es la resistencia que encuentra la electricidad para moverse. Si lo comparamos con el comportamiento del agua en una pajita. Si usas una pajita muy fina, cuesta más absorber el agua, es decir impedancia alta.

Para conectar los piezoeléctricos en paralelo, junta los cables del mismo color como se ve en el esquema de Ted Crocker.

Micrófono de contacto para usar con el ordenador o smartphones

A continuación os mostraré el circuito de micrófono y preamplificador que usaremos en clase. Este circuito está sacado de *The Center for Haptic Audio Interaction Research*. Como nosotros usaremos el micrófono de contacto con el laptop o el teléfono móvil, he añadido un jack TRRS al circuito.

Para este circuito necesitaremos:

- 1 piezoeléctrico.
- 1 Resistor 100 K Ω .
- Cable.
- 1 transistor J201.
- Mini jack TRRS.
- Breadboard.
- Cajita metálica.

Circuito en breadboard

El montaje del micrófono de contacto en un breadboard es la mejor opción para hacer con los alumnos, aunque no es muy fiable y tiene menos calidad de sonido que la soldada.

Solo teneis que montar los componentes como se muestran en la foto.

A la izquierda estarían los cables rojo y negro de los piezos y a la derecha los cables verde y negro de el mini jack TRRS. Los puntos morados son donde se deben introducir los pines de los componentes y cables.

El componente amarillo es un resistor de $100\text{ K}\Omega$, los rectangulos verdes son los pines para cables de piezo y TRRS, el semicirculo negro es el transistor J201. Solo hay que tener cuidado con el sentido en que se conecta el transistor ya que en este componente, cada pin tiene una función específica. **La polaridad del transistor** (Gate/Drain/Source) puede cambiar según el modelo (Gate/Drain/Source). En el caso del J201 (mirando el esquema anterior) puedes encontrar de arriba abajo: drain - source - gate.

Cuando termines de montar los componentes aplicale plástico líquido para que quede todo fijado.

Circuito en protoboard

Esta opción es más fiable si tienes la posibilidad de soldar los componentes. Coloca cada componente en la misma posición que en la foto. Suelda la parte de abajo utilizando los mismos pines de los componentes.

Circuito al aire

El transistor será más eficaz cercano al piezo. El sonido será de mejor calidad si sueldas los componentes en el mismo piezoeléctrico. Aunque la diferencia es mínima y en el contexto de un aula es mucho más seguro y resistente meter los componentes en cajas metálicas. Sigue el ejemplo de la foto. Pon especial atención al sentido en que coloques el transistor.

